

MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA GERAL DE NAVEGAÇÃO

DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO

Cenários para atender ao ciclo de planejamento 2024-27 da MB, considerando a missão da MB e com horizonte temporal de 2045.

Evento.

Título: O emprego da Inteligência Artificial (IA) e da Impressão 3D na manutenção dos meios da MB.

Apresentação da Variável: Conforme definição citada no artigo *Inteligência Artificial em Cardiologia: Conceitos, Ferramentas e Desafios – “Quem Corre é o Cavalo, Você Precisa ser o Jôquei”* referente à obra Turing A. M. *Computing machinery and intelligence. Mind. 1950; 59(236):433-60A*. “A IA é o produto da combinação de modelos matemáticos sofisticados e computação, que permite o desenvolvimento de algoritmos complexos capazes de emular a inteligência humana. Todo esse processo inicia-se com a construção de um banco de dados representativo do problema que se deseja estudar – coletado e processado adequadamente – chamados dados saudáveis. Essa etapa é de fundamental importância, pois os algoritmos provavelmente não terão um bom desempenho se esse pré-requisito não for obtido: “lixo na entrada, lixo na saída”.”

Fonte: <https://www.scielo.br/j/abc/a/NdvtBXhFLXJGpbZS6vgTzfS/?format=pdf&lang=pt>

“A Impressão 3D pode ser definida como um processo utilizado para fabricar objetos tridimensionais baseado em uma deposição, controlada digitalmente, de sucessivas camadas de material até a criação de uma estrutura final. Também conhecida como Manufatura Aditiva, a tecnologia se opõe aos princípios da manufatura subtrativa, em que componentes são construídos através da remoção de material por processos como furação, fresamento, corte por serragem, entre outros.”

Fontes: AMBROSI, A., PUMERA, M., —*3D-printing technologies for electrochemical applications*, *Chemical Society Reviews*, v. 45, n.10, pp. 2740-2755, Apr. 2016; GEBHARDT, A., *Understanding additive manufacturing*, Munich, Hanser Publishers, 2011; e DAVIM, J. P., *Machining: fundamentals and recent advances*, London, Springer-Verlag, 2008.

Comportamento Histórico:

Segundo o estatístico Irving John Good afirmou, em 1965, haveria um momento em que as máquinas superariam a inteligência humana, tornando-se ultrainteligentes, e esse movimento, a que ele chamou de “singularidade”, daria condições dos próprios mecanismos dotados dessa Super Inteligência Artificial projetarem outras máquinas mais inteligentes do que elas mesmas:

Minha crença é que a primeira máquina ultra inteligente é mais provável de incorporar uma vasta gama de circuitos neurais artificiais, e que seu comportamento será parcialmente explicável em termos da teoria das submontagens. As máquinas posteriores serão todas projetadas por

máquinas ultra inteligentes, e quem sou eu para adivinhar quais princípios eles vão conceber? (GOOD, 1965, p. 31).

Fonte: GOOD, Irving. J. Speculations concerning the first ultraintelligent machine. *Advances in Computers* 6, 31-88. EUA: Academic Press, 1965. Disponível em: <http://acikistihbarat.com/dosyalar/artificial-intelligence-first-paper-on-intelligence-explosion-by-good-1964-acikistihbarat.pdf>. Acesso em: 23 set. 2018.

O filósofo australiano David Chalmers, especialista nos estudos da mente, argumenta, em sua defesa sobre a singularidade, que a IA caminha rápido para alcançar essa superinteligência. A explosão de inteligência, associada à explosão da velocidade, levaria ao desenvolvimento de uma superinteligência computacional mais robusta e sofisticada que avança para um nível inevitável de superação do cérebro humano. A ascensão da IA e do aprendizado de máquina (*machine learning*) produzirá máquinas superiores auto atualizadas tecnologicamente.

Suponhamos que dentro de dois anos subjetivos, uma máquina superior à humana possa produzir outra máquina que não é apenas duas vezes mais rápida, mas 10% mais inteligente, e suponha que esse princípio seja indefinidamente extensível. Então, dentro de quatro anos objetivos, terá havido um número infinito de gerações, com velocidade e inteligência aumentando além de qualquer nível finito dentro de um tempo finito. Este processo realmente mereceria o nome “singularidade” (CHALMERS, 2010, p. 2)

Fonte: CHALMERS, David J. The Singularity: a philosophical analysis. *Journal of Consciousness Studies*. n. 17. pp.7-65. United Kingdom: Inprint Academic, 2010. Disponível em: <http://consc.net/papers/singularity.pdf>. Acesso em: 05 jan. 2019.

O fio condutor dessa explosão da inteligência é a Inteligência Artificial neuromórfica. O chip neuromórfico é constituído de memristores (memória + resistores), que funcionam analogamente aos neurônios sendo capazes de realizar sinapses artificiais. Entre suas peculiaridades, estão a habilidade de manter os dados mesmo quando a energia é desligada e realizar o processamento na própria memória, sem a necessidade de mover constantemente informações pelo sistema: “No cérebro, memória e processamento são altamente entrelaçados. Portanto, espera-se que a unidade de memória desempenhe um papel fundamental nos sistemas de computação inspirados no cérebro” (CHUA, 2018, p. 124).

Fonte: CHUA, Leon O. Memristor – the missing circuit element. *IEEE Transactions on circuit theory*, vol. Ct-18, n. 5. USA: IEEEExplore, 1971. Disponível em: <http://www.cpmpt.org/scv/meetings/chua.pdf>. Acesso em: 30 jul 2021.

A Inteligência Artificial tem sido possivelmente o tema tecnológico mais discutido nos últimos anos e, segundo Yue, Kalloniats e Kohl, apresenta inúmeras possibilidades e formas:

Todas as formas de tecnologias IA estão se mostrando promissoras: computação cognitiva, aprendizado profundo, raciocínio visual profundo, geminação digital, aprendizado de máquina, redes neurais, computação neuromórfica, mecanismos de recomendação, exploração de textos, só para citar alguns (YUE; KALLONIATS; KOHN, 2016, n.p)

Fonte: YUE, Yi; KALLONIATIS, Alexander; KOHN, Elizabeth. A concept for 5th generation operational level military headquarters. London: ICCI, 2016. Disponível em: <https://static1.squarespace.com/static/53bad224e4b013a11d687e40/t/57c82fa846c3c48ab13b5>

Em 2014, a Agência de Pesquisas Avançadas de Defesa dos Estados Unidos (*Defense Advanced Research Projects Agency - DARPA*), em parceria com a IBM, anunciou o SyNAPSE (*Systems of Neuromorphic Adaptive Plastic Scalable Electronics*), que inclui TrueNorth, um processador capaz de simular o funcionamento do cérebro humano. “O chip consome apenas 70 milliwatts e é capaz de operar 46 bilhões de operações sinápticas por segundo, por watt – literalmente um supercomputador sináptico na palma da sua mão” (MODHA, 2014, n.p.). O processador neuromórfico é controlado por eventos, o que significa que cada sinapse só funciona quando é necessário, reduzindo o consumo de energia. O sistema, que inclui hardware e software, é capaz de analisar informações em paralelo e reconfigurar-se dinamicamente e simultaneamente quando estiver executando alguma operação, aprendendo com a própria tarefa que está sendo realizada.

Os computadores atuais são limitados pela quantidade de energia necessária para processar grandes volumes de dados. Em contraste, os sistemas neurais biológicos, como o cérebro, processam grandes volumes de informação de maneiras complexas enquanto consomem muito pouca energia. Economias de energia são alcançadas em sistemas neurais pela utilização esparsa de recursos de hardware no tempo e no espaço. Como muitos problemas do mundo real são limitados pelo poder e precisam processar grandes volumes de dados, os computadores neuromórficos têm uma promessa significativa (DARPA, 2011, n.p.).

Fonte: HUFF, Ethan. Future weapons: DARPA seeking innovative designs for insect-sized robots to compete in a series of tactical competition. EUA: Robot.news, 2018. Disponível em: <https://robots.news/2018-10-02-future-weapons-darpa-seeking-robots-competitions.html>. Acesso em: 02 dez. 2018.

Uma das aplicações do chip neuromórfico é a autoaprendizagem da máquina. Uma versão dessa tecnologia, que pretende acelerar a revolução da IA, foi desenvolvida pela empresa norte-americana Intel Corporation. Batizado de Loihi, o chip imita o funcionamento do cérebro aprendendo a operar com base em vários modos de resposta na interação com o ambiente, tornando o aprendizado de máquina mais rápido e eficiente, enquanto requer menor poder de computação. Segundo Mayberry (2017), esse chip fica mais inteligente com o tempo e não precisa ser treinado da maneira tradicional. Extremamente eficiente em termos de energia, usa os dados para aprender e fazer inferências, atendendo a uma necessidade crescente de coleta, análise e tomada de decisões a partir de dados naturais altamente dinâmicos e não estruturados.

Comparado com tecnologias como redes neurais simples e redes neurais de aprendizagem profunda (*deep learning*), o chip da Intel usa muito menos recursos para realizar a mesma tarefa. De acordo com o especialista, Loihi combina treinamento e inferência em um único chip, proporcionando aprendizado altamente flexível. Isso permite que as máquinas sejam autônomas e se adaptem em tempo real, em vez de aguardar a próxima atualização que é executada a partir da nuvem. Os recursos de Loihi incluem um total de 130 mil neurônios artificiais e 130 milhões de sinapses. “À medida que as cargas de trabalho de IA se tornam mais diversificadas e complexas, elas testam os limites das arquiteturas de computação dominantes de hoje e precipitam novas abordagens disruptivas” (MAYBERRY, 2017, n.p.).

A neurociência, de fato, tem sido uma fonte abundante de inspiração para novas arquiteturas e algoritmos de hardware. De acordo com Davies et al (2018), os neurônios biológicos e suas interações complexas em grandes escalas fornecem o modelo para o

desenvolvimento de ferramentas analíticas modernas. Essa complexidade do cérebro, entretanto, está longe de ser totalmente compreendida:

No entanto, abstrações altamente simplificadas de redes neurais estão revolucionando a computação, resolvendo problemas difíceis e diversos de aprendizado de máquina de grande valor prático. Talvez outros modelos menos simplificados também possam render um valor a curto prazo (2018, p.1)

Fontes:

DAVIES, Mike; et al. A neuromorphic manycore processor with on-chip learning. [S.l.]: IEEE micro, 2018.

MAYBERRY, Michael. Intel's new self-learning chip promises to accelerate artificial intelligence. EUA: Intel, 2017.

Os avanços nas técnicas de inteligência artificial permitem que computadores aprendam a inferir e a extrapolar com base em situações que são apresentadas e ensinadas ao longo do tempo. E o desenvolvimento de técnicas para análise de grandes quantidades de dados (em um campo conhecido popularmente como *Big Data*) alavanca de forma exponencial a capacidade das máquinas para processar informações e gerar recomendações. Os algoritmos – nome dado ao conjunto de instruções seguido por um computador para desempenhar determinada tarefa – tornam-se, assim, mais eficientes e inteligentes, realizando trabalhos antes exclusivamente ao alcance de seres humanos. Agora, pode-se adicionar a isso os efeitos da Lei de Moore, criada pelo cofundador da Intel, Gordon Moore, em 1965. Ele previu que a capacidade de processamento dos computadores dobraria a cada 18 ou 24 meses – e isso vem realmente ocorrendo (ao menos de forma aproximada) ao longo das últimas cinco décadas.

Por outro lado, o processo da impressão 3D consiste basicamente na fabricação de uma peça a partir da deposição de um determinado material em camadas sobrepostas repetidas vezes até que se tenha a peça completa. Essa ciência originou-se basicamente por dois campos de estudos até então separados, a topografia e a foto-escultura, quando Wyn Kelly Swainson suscitou a fabricação direta de uma peça através da catalisação seletiva de um polímero na interseção de dois feixes de laser (BOURELL, et al., 2009). A primeira aplicação comercial da tecnologia de impressão 3D surge em 1987 pela empresa 3D Systems, que utilizava o sistema de estereolitografia, Stereolitografy (SL), no qual uma resina fotossensível era solidificada ao ser exposta à luz ultravioleta (TAKAGAKI, 2012). Na área do design, esta tecnologia foi aplicada pela primeira vez com o objetivo de confeccionar modelos e protótipos, devido ao ganho de tempo e velocidade na construção de modelos funcionais em relação aos tradicionalmente feitos à mão. Hoje ela se encontra consolidada como ferramenta do processo de desenvolvimento de produtos (DIMITROV, SCHREVE e DE BEER, 2006). A impressão 3D vem ganhando espaço a cada dia, e sua aplicação já pode ser vista nos mais variados segmentos como mobiliário, iluminação, presentes, calçados, vestuário, alimentos, construção, na área médica como próteses, órteses, talas e bioimpressão, instrumentos musicais, aeronáutica, restauração, construção e reformas dentre outros. Um dos segmentos que já conseguiu aplicar a tecnologia de forma consistente e regular em parte dos processos de fabricação foi a joalheria. A impressão 3D já é realidade na fabricação dos modelos iniciais para a fundição, tarefa antes realizada manualmente e que agora foi incumbida à impressora 3D. Mesmo com todo avanço tecnológico percebido nos últimos anos, alguns pontos dificultam sua aplicação em algumas etapas, pois as impressoras ainda são lentas e o custo das matérias-primas elevado se comparados aos métodos tradicionais de produção e seus materiais (HOPKINSON e DIKENS, 2001).

Fontes:

BOURELL, L. D. et al. A Brief History of Additive Manufacturing and the 2009 Roadmap for Additive Manufacturing: Looking Back and Looking Ahead. RapidTech 2009: US-TURKEY Workshop on Rapid Technologies, Istanbul, 24 setembro 2009. 7.

DIMITROV, D.; SCHREVE, K.; DE BEER, N. Advances in three dimensional printing – state of the art and future perspectives. Rapid Prototyping Journal, Stellenbosch, v. 12, n. 3, p. 12, 2006. ISSN 1355-2546.

HOPKINSON, N.; DIKENS, P. Rapid prototyping for direct manufacture. Rapid Prototyping Journal, v. 7, n. 4, p. 197-202, 2001. ISSN 1355-2546.

TAKAGAKI, L. K. CAPÍTULO 3. Tecnologia de Impressão 3D. Revista Inovação Tecnológica, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 28 - 40, dez 2012. ISSN 21792895.

Apesar desse cenário, a redução de custos é uma realidade crescente na impressão 3D. Já existem tecnologias destinadas à aplicação da impressão 3D nas etapas mais avançadas do processo de fabricação, prometendo gerar grandes mudanças na maneira de se produzir peças e equipamentos. Esta tendência observada no desenvolvimento da impressão 3D leva em direção a uma fabricação direta dos produtos, ou seja, a gradativa eliminação das etapas intermediárias entre o projeto e o produto acabado, influenciando diretamente o design, que passa a tratar em seus métodos boa parte das considerações técnicas antes distribuídas pelas etapas posteriores de fabricação. Algumas vantagens, como flexibilidade produtiva e simplificação dos processos, trazem muitas expectativas sobre o seu futuro e possibilidades de mudar radicalmente a forma como os produtos serão fabricados.

Este crescimento se deve à evolução da tecnologia e vem proporcionando diminuição dos custos das matérias-primas bem como do maquinário. Em 2001, a impressora profissional mais barata do mercado custava aproximadamente US\$ 45.000, caindo para US\$ 22.900 em 2005, para menos de US\$ 10.000 em 2011, hoje com preços ainda menores e com tendência de cair ainda mais nos próximos anos. (IGOE e MOTA, 2011). Alguns estudiosos consideram a impressão 3D uma tecnologia divisora de águas, pois tende a mudar a forma como a fabricação será feita nos próximos anos. Observa-se uma clara tendência de a tecnologia ser o veículo de fabricação direta do produto destinado ao mercado.

Fonte: IGOE, T.; MOTA, C. strategy+business. A Strategist's Guide to Digital Fabrication, p. 12, 2011.

Segundo Chris Anderson, a descentralização da produção e dispersão da atividade produtiva tende a ser intensificada com a progressão tecnológica e, fatalmente, causará mudanças significativas na atual conjuntura mercadológica (GUSTIN, 2012). A impressão 3D levanta diversas possibilidades de mudanças nos processos relativos à fabricação, distribuição e comercialização presentes no mercado. Um exemplo é a aplicação da tecnologia na fabricação de peças de reposição. Os fabricantes poderiam evitar a manutenção de grandes volumes de estoque de peças e utilizar a impressão sob demanda em centros de serviço de impressão licenciados localizados próximo ao usuário (DAY, 2011). Outro ponto é a diminuição do ciclo de vida dos produtos, que traz à tona questões sobre o impacto ambiental causado pelo descarte desses produtos de forma prematura e não controlada. Porém, também deve ser considerada a redução de desperdício de matéria-prima que a impressão 3D proporciona em comparação com alguns processos de produção (DRIZO e PEGNA, 2006). Os processos de fabricação baseados em plano de corte, como no caso das chapas de madeira para a fabricação de móveis, naturalmente geram perdas e não conseguem aproveitar totalmente a matéria prima, diferentemente da impressão 3D que não gera perdas por processar o material somente onde é necessário.

Fontes:

GUSTIN, S. Time: Business and Money. How the ‘Maker’ Movement Plans to Transform the U.S. Economy, 2012. Disponível em: <<http://business.time.com/2012/10/01/how-the-maker-movement-plans-to-transform-the-u-s-economy/>>. Acesso em: 18 abr. 2013.

DRIZO, A.; PEGNA, J. Environmental impacts of rapid prototyping: an overview of research to date. Rapid Prototyping Journal, Canada, 2006. 64-71.

Questões éticas também são parte da discussão, as aplicações e os arquivos disponíveis na internet, os chamados “open source” [Open Source ou Fonte aberta é um termo utilizado pelo segmento de softwares empregado na identificação de programas que possuem seu código fonte aberto para que possa ser modificado, ou seja o programa não é domínio exclusivo do criador e cria vida ao ser modificado por usuários que identificam possibilidades de melhoria. No caso de arquivos 3D esse termo se refere à capacidade de se modificar um objeto em ambiente virtual sem o consentimento de seu criador (OPEN SOURCE, 2014)].

Apesar de ainda haver restrições em muitas das aplicações possíveis, a impressão 3D vem sendo utilizada como meio de produção de produtos de consumo como pode ser observado nos sites i.materialise (2013), Cubify (2013), Shapeways (2013) e Imprima3D (2013), que estão apostando na exploração comercial da tecnologia pelas suas capacidades de gerar das formas complexas e possibilidade de customização dos produtos, difíceis de serem executadas em outras técnicas (IGOE e MOTA, 2011).

Fontes:

CUBIFY. Cubify. Express yourself in 3D, 2013. Disponível em: <<http://cubify.com/>>. Acesso em: 17 abril 2013.

I.MATERIALISE. i.materialise. 3D Printing Service, 2013. Disponível em: <<http://i.materialise.com/>>. Acesso em: 17 abril 2013.

SHAPEWAYS. Shapeways. Make, buy, and sell products with 3D Printing, 2013. Disponível em: <<http://www.shapeways.com/>>. Acesso em: 17 abril 2013.

As mudanças no cenário produtivo provenientes da impressão 3D, podem ser comparadas com as ocorridas em outros segmentos como no caso da indústria gráfica, que também sofreu mudanças similares baseadas no desenvolvimento de tecnologias de automatização da impressão em papel que conduziram a uma diminuição dos custos levando à sua popularização, massificação e conseqüente mudança no cenário mercadológico.

Desta forma, o design, que antes podia ser encarado como uma ferramenta para melhorar as qualidades estéticas ao produto, agora tende a estar mais integrado com a fabricação incorporando aspectos relativos a questões técnicas, produtivas, estruturais, dentre outras, passando a ser um meio pelo qual a produção é pensada e problemas de fabricação são equacionados.

As tecnologias de manufatura aditiva estão transformando a forma de produção, criando novos cenários no mercado e influenciando diretamente o design de produtos. É essencial que o design compreenda essa nova realidade produtiva e mercadológica, assimilando suas implicações no processo de design e adaptando-se às novas tendências do mercado que estão surgindo.

A tecnologia empregada na impressão 3D é baseada em dois conceitos claramente definidos e presentes na maioria das impressoras atuais: a fabricação através da deposição de camadas que vão sendo fabricadas sucessivamente até que se obtenha a geometria completa da peça e o conceito da representação de uma geometria tridimensional por um suporte qualquer, no caso atual nos referimos à construção da geometria através de parâmetros dentro de um software digital. Diversas patentes foram depositadas durante o desenvolvimento da impressão tridimensional (USPTO, 2014).

Fonte: USPTO. USPTO. United States Patent and Trademark Office, 2014. Disponível em: <<http://www.uspto.gov/>>. Acesso em: 15 maio 2014.

Todas as técnicas e processos desenvolvidos ao longo da história da impressão 3D ainda continuam sendo progressivamente aprimorados, como a tecnologia de modelagem por deposição de material fundido, fused deposition modeling (FDM), que consiste na extrusão de um filamento plástico na composição da peça e a sinterização por laser seletivo, Selective Laser Sintering (SLS), que utiliza o calor de um laser para sinterizar vários tipos de pó. Estas são as técnicas mais populares atualmente e, especificamente, a FDM vem promovendo uma grande popularização da impressão 3D por ser rápida e ter materiais mais baratos em relação aos outros processos (TAKAGAKI, 2012). No início da comercialização dos sistemas de impressão 3D, estes foram basicamente utilizados nas etapas do desenvolvimento de produtos, principalmente em estudos, com o objetivo de aumentar a confiabilidade das decisões tomadas durante o processo de desenvolvimento. Em seguida, começaram a ser empregados com a finalidade de testes, na engenharia, análise e planejamento. E, finalmente, na fabricação de ferramental, para testes, avaliação e melhorias nos processos produtivos convencionais e, por último, diretamente na produção de bens acabados para o mercado (VOLPATO, 2007).

Fonte: VOLPATO, N. Prototipagem Rápida: Tecnologias e Aplicações. São Paulo: Edgard Blücher, 2007.

No campo do design, a tecnologia foi aplicada pela primeira vez com a função de confeccionar modelos e protótipos, devido ao ganho de tempo e velocidade na construção de modelos funcionais em relação aos tradicionalmente feitos à mão. Hoje, ela se encontra consolidada como ferramenta do processo de desenvolvimento de produtos (DIMITROV, SCHREVE e DE BEER, 2006).

Apesar do ganho conseguido com a utilização dessa tecnologia, inicialmente ela não causou grandes mudanças no processo de desenvolvimento de produtos, apenas melhorias incrementais que potencializaram a etapa de construção de modelos e testes. Agora, contudo, a tecnologia vem impactando o design de forma mais direta, pois, ao ser empregada como ferramenta de fabricação de produtos, passa a ser o veículo pelo qual se projeta e se produz, aproximando, assim, essas duas extremidades dos processos produtivos.

Segundo Gibson, Rosen e Stucker (2010), os modelos eram aplicados com três objetivos, chamados de “3 Fs” (Form, Fit and Function) (Forma, ajuste e função), na apreciação da forma e aspectos gerais o design do produto (Forma), no aprimoramento da precisão dos processos para adequação das tolerâncias de montagem dos componentes (Ajuste), e no desenvolvimento das propriedades dos materiais para que as peças pudessem ser manuseadas e expostas às condições de uso (Função). A impressão 3D ainda vem sendo utilizada no desenvolvimento de produtos, podendo criar uma cadeia de processos com o objetivo principal de reduzir o tempo e os custos inerentes aos processos de desenvolvimento.

A geometria, então, é enviada para um software específico que a interpreta e a divide em seções muito finas que servem de referência para a determinação dos parâmetros de construção da peça, esta parte do processo pode ser feita de forma automática através dos parâmetros pré-estabelecidos de um software, ou com a definição manual dos parâmetros.

A impressora, então, executa o trabalho de forma automatizada, adicionando camada por camada, sucessivamente, conforme os parâmetros construtivos determinados anteriormente, até que a peça esteja terminada. O processo geral de impressão tridimensional possui as etapas comuns a todas variantes, tendo como ponto de partida um modelo virtual de uma peça a ser materializada, não importando qual máquina se utiliza para a construção (GIBSON, ROSEN e STUCKER, 2010).

Fonte: GIBSON, I.; ROSEN, D. W.; STUCKER, B. Additive Manufacturing Technologies: Rapid Prototyping to Direct Digital Manufacturing. New York: Springer Heidelberg Dordrecht London, 2010.

Na fase de produção, ao se utilizar processos tradicionais, geralmente é necessário um investimento inicial na construção de moldes ou gabaritos para a fabricação da peça, e esses investimentos são diluídos nas séries de produção, ou seja, quanto maior a série, menor será o impacto do investimento no custo unitário da peça. Na impressão 3D, isso não acontece, pois, independentemente da quantidade, as peças sempre terão o mesmo custo, pois não é necessário o desenvolvimento de moldes específicos para cada tipo de peça.

Além da simplificação dos processos, a manufatura aditiva também proporciona flexibilidade e variedade na fabricação. Como as impressoras são automatizadas e não necessitam de gabaritos ou moldes, fica simples fabricar peças diferentes bastando apenas alterar a programação e, eventualmente, trocar o material. Assim, a fabricação em lotes para a redução das perdas com os ajustes (setups), necessários na maioria dos processos tradicionais de fabricação, não são necessárias para a redução dos custos. Conforme citado por Anderson (2012, p.) “Variedade, complexidade e flexibilidade são de graça”.

Os sistemas de projeto auxiliado por computador, ou Computer-aided Design (CAD), estão hoje disponíveis para o auxílio no projeto de grandes edifícios até pequenos produtos. Elas também se especializaram conforme o tipo de projeto a ser realizado como produto, elétrico, térmico, dentre outros. Para tanto, eles possuem regras associadas à especificidade do segmento, que permitem ao usuário focar no projeto e na funcionalidade sem se preocupar muito como será o funcionamento, permitindo trabalhar pequenas características de grandes projetos, organizando-os como sistemas e subsistemas se integram com o restante, e mantendo a integridade dos dados.

Sinais da ocorrência do evento:

A MBC (Manutenção Baseada em Condição) é uma estratégia que utiliza algumas técnicas de monitoramento das condições operativas de uma máquina, seus sistemas e componentes sem necessidades de indisponibilizar o equipamento. A análise destas condições determinará quando uma intervenção será realizada, podendo ou não tornar a máquina indisponível (Pinto, 2003). Butcher (2000) define a MBC como: “ações de avaliação das condições de um equipamento baseadas em tempo real ou quase em tempo real, a qual é obtida de sensores embutidos, provas externas e medidas feitas por equipamentos portáteis”.

Fontes:

BUTCHER, S. W. (2000), Assessment of condition-based maintenance in the department of defense. USA, McLean, VA, Logistics Management Institute, http://www.acq.osd.mil/log/mrmp/senior_steering/condition/LMI%20CBM%20Report.pdf.

PINTO, A. M. (2003), Análise da manutenção de unidades geradoras de hidrelétricas no atual cenário do setor elétrico brasileiro, Dissertação de Mestrado, Universidade de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Brasília.

Para Mecabô (2007), a manutenção baseada em condição é um programa que recomenda decisões baseadas nas informações coletadas. Segundo Moya e Vera (2003) o propósito de um programa de manutenção baseada em condição é melhorar a confiabilidade e disponibilidade de um sistema, a qualidade do produto, a segurança, a programação das ações de manutenção, a redução direta dos custos de manutenção e consumo de energia,

bem como propiciar facilidades na verificação dos requisitos e certificação do padrão ISO 9000 (International Standard Organisation).

Fontes:

Mecabô, L. (2007), Desenvolvimento de um protótipo de sistema especialista para apoio à manutenção de turbocompressores centrífugos de gás natural. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Florianópolis.

Moya, C. C. e Vera, J. C. H. (2003), Evaluation of condition based maintenance through activity based cost. *Maintenance Journal*, Vol. 16, No. 3, pp. 54–61.

Segundo Bengtsson (2004b) e o padrão SS-EN 13306:2001, a manutenção baseada em condição é definida como: “manutenção preventiva baseada no desempenho e/ou monitoramento de parâmetros e as ações subsequentes”. O desempenho e monitoramento de parâmetros podem ser programados, requeridos, ou contínuos. A manutenção baseada em condição é, desta forma, uma tecnologia de manutenção que usa ferramentas de monitoramento de condição para analisar a condição atual de um componente e, através deste conhecimento, executar um apropriado programa de manutenção preventiva. Será preditiva desde que os intervalos de manutenção e as tarefas sejam baseados na condição do componente.

Manutenção preditiva (MPd) é definida por Bengtsson (2004b) e pelo padrão SS-EN 13306:2001, como: "Manutenção baseada em condição executada seguindo a previsão da análise e avaliação dos parâmetros de degradação significantes do componente". Para a NBR-5462 (1994), a manutenção Preditiva é a manutenção que permite garantir uma qualidade de serviço desejada, com base na aplicação sistemática de técnicas de análise, utilizando-se de meios de supervisão centralizados ou de amostragens, para reduzir ao mínimo a manutenção preventiva e diminuir a manutenção corretiva. Manutenção desempenhada com base no acompanhamento ou monitoramento de determinados parâmetros do equipamento (vibração, temperatura, ruído). Os métodos e técnicas de como decidir a abordagem de manutenção mais apropriada e utilizar ou não manutenção baseada em condição são discutidos por Al-Najjar e Alsyouf (2003) e Starr (1997).

Fontes:

AL-NAJJAR, B. e Alsyouf, I. (2003), Selecting the most efficient maintenance approach using fuzzy multiple criteria decision making. *International Journal of Production Economics*, Vol. 84, No. 1, pp. 85–100.

Bengtsson, M. (2004b), Condition Based Maintenance Systems – An Investigation of Technical Constituents and Organizational Aspects. Licentiate Thesis, Mälardalen University, Eskilstuna, Sweden.

Starr, A. G. (1997), A structured approach to the selection of condition based maintenance. In proceedings from the 5th International Conference on FACTORY 2000, UK, Cambridge.

A ciência dos novos materiais, ou materiais avançados, vem se desenvolvendo expressivamente nos últimos anos e produzido objetos mais eficientes. O foco dessa indústria tem sido prover produtos mais fortes, leves e duráveis. Com o surgimento da nanoengenharia, a criação desses materiais sofisticados avança na aplicação de biomateriais, semicondutores, e materiais inteligentes em escala molecular ou atômica (ou nanométrica) (LELE, 2006).

Fonte: Technical aspects of bio-defence. Strategic Analysis. v. 30, n. 4. Nova Déli (Índia): Institute of Defence Studies and Analysis, 2006. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Ajey_Lele/publication/265040181_Technical_Aspects_of_Bio-Defence/links/568b872008ae1975839eeb98.pdf. Acesso em: 30 jul. 2021.

Cientistas do MIT (*Massachusetts Institute of Technology*) trabalham no desenvolvimento de nanorrobôs microscópicos à base de grafeno – um tipo de carbono super-resistente. A tecnologia, no entanto, só foi possível porque os pesquisadores descobriram uma forma de utilizar a ‘fragilidade’ do grafeno. Extraído do grafite, é mais sólido e 200 vezes mais forte do que o aço, porém, seis vezes mais leve. Também é melhor condutor do que o cobre. Os cientistas controlam sua forma fraturando o material em nanoescala: “O que descobrimos é que pode-se impor um campo de deformação para fazer com que a fratura seja guiada e usá-la para fabricação controlada” (STRANO apud CHANDLER, 2018, n.p.). As *syncells* (células sintéticas), como são conhecidas, podem, eventualmente, ser utilizadas para monitorar condições dentro de um duto e procurar doenças enquanto navegam na corrente sanguínea. Outra aplicação potencial é a detecção de produtos químicos tóxicos e a medição de suas concentrações no meio ambiente.

Fonte: CHANDLER, David L. How to mass produce cell-sized robots. EUA: MIT News, 23 oct. 2018. Disponível em: <http://news.mit.edu/2018/how-mass-produce-cell-sized-robots-1023>. Acesso em: 30 jul 2021.

A viabilização de um mundo realmente conectado – em que não apenas computadores estejam em rede mas qualquer dispositivo físico seja capaz de receber e transmitir dados – configura uma das maiores mudanças no ambiente de negócios das últimas décadas. A infraestrutura da Internet está sendo adaptada para permitir que um número extraordinariamente grande de equipamentos possa ser conectado e integrado. Ao mesmo tempo, iniciativas ao redor do mundo procuram padronizar os modelos de comunicação entre as máquinas, viabilizando um ambiente menos complexo e mais eficiente.

A redução no custo de manufatura dos sensores – os elementos responsáveis por capturar informações e transmiti-las – permite que, atualmente, um único equipamento tenha diversos tipos de sensores instalados: proximidade, luz, ruído, temperatura, pressão, giroscópio (que determina sua orientação espacial), acelerômetro (que determina a força sendo aplicada) e umidade são apenas alguns exemplos. E o mercado de fabricação de sensores possui perspectivas positivas, com previsões de crescimento consistentes, de pelo menos 10% ao ano, pelos próximos anos.

Todo o entrelaçamento entre o sensoriamento junto à detecção das ações corretivas necessárias é sintetizada pelos mecanismos vinculados à Big Data e *machine learning*.

Em (ITU, 2005), é possível encontrar também alguma direção sobre Internet das Coisas. O relatório descreve dispositivos e objetos do dia a dia, com sensores, transmissores e receptores que possibilitam novas formas de comunicação entre pessoas e objetos e entre objetos e objetos, em qualquer lugar e tempo, e assim descreve o novo paradigma da comunicação.

Fonte: ITU -International Telecommunication Union. ITU Internet Reports 2005: The Internet of Things. Geneva, 2005. Disponível em <http://www.itu.int/osg/spu/publications/internetofthings/>. Acesso em 30 jul. 2021.

IoT – Internet of Things – como a internet das coisas é mais conhecida -, é uma nova visão para a internet, em que a internet passa a abarcar não só computadores, como, também, objetos do dia a dia. (MATTERN; FLOERKEMEIER, 2010; FACCIANI FILHO, 2016b). Não se

trata exatamente de uma nova tecnologia, mas da nova fronteira em que a internet está se aprofundando. Isso é resultado do avanço tecnológico que vem se realizando continuamente, especialmente da miniaturização eletrônica e dos protocolos diversos de comunicação (HINER, 2013; O. VERMESAN; FRIESS, 2014).

Fontes:

MATTERN, Friedemann; FLOERKEMEIER, Christian. From the Internet of Computers to the Internet of Things. In: From active data management to event-based systems and more. Springer, Berlin, Heidelberg, 2010. p. 242-259.

O. Vermesan, P. Friess, P. Guillemin, H. Sundmaeker, et al. Internet of Things Strategic Research and Innovation Agenda. O. Vermesan and P. Friess, Eds. Internet of Things Applications – From Research and Innovation to Market Deployment. Alborg, Denmark: The River Publishers, ISBN: 978-87-93102-94-1, 2014, pp. 7–142. Acesso em: 30 jul. 2021.

Um dos maiores vetores de crescimento esperado pelas companhias de telecomunicações será gerado pela comunicação entre máquinas, sem interferência humana. É a comunicação *Machine to Machine*, ou M2M. Esse gerará um novo protocolo pelo qual os sistemas embarcados nos Navios comutaram entre si sinergicamente, conforme o seguinte arcabouço esquemático cíclico: sensoriamento; transmissão; processamento; decisão; feedback; e controle do erro. O qual constituirá um novo paradigma de condução inteligente ou sustentável.

Modularidade de projeto consiste na nova concepção de fabricação de embarcações, na qual se propõe melhor eficiência em adaptações necessárias para as mais diversas operacionalidades, bem como uma manutenção, na qual poderá realizar grandes tarefas sem gerar grandes dispêndios ao planejamento estratégico atinente à embarcação. A referida, consiste em projetar produtos modulares definindo os módulos (subconjuntos), suas funções e interfaces, de modo que sejam independentes mas trabalhem no produto de forma interdependente (BALDWIN; CLARK, 2000; SAKO; MURRAY, 1999).

A modularidade de produção consiste em simplificar os processos de fabricação e de montagem definindo módulos para a produção e facilitando as configurações do produto final, podendo ou não transferir alguma dessas atividades para os fornecedores (ARNHEITER; HARREN, 2005; SAKO; MURRAY, 1999).

A modularidade de uso consiste na adaptação do produto final aos requisitos dos clientes (customização em massa), por alterações de módulos, que podem ser opcionais, de performance e modularidade de manutenção (PANDREMENOS et al., 2009; BALDWIN; CLARK, 2000; SAKO; MURRAY, 1999).

Com relação à modularidade de produção, esta já é conhecida desde a II Guerra Mundial na fabricação de navios, conforme trabalho de Elphick (2006).

Sistemas embarcados de impressoras 3D poderão ser empregados em oficinas para confecção de peças nos Navios, podendo, também, utilizar-se da IA para correção de ajustes necessários à situação dos equipamentos, bem como segundo o monitoramento continuado, usando a IoT.

Projeto e Construção Modular: A Construção modular é um método utilizado atualmente para construção e montagem da parte estrutural: máquinas, redes, entre outros, tais quais são construídos e instalados simultaneamente dentro da oficina, em grandes blocos. Os blocos montados na oficina são transportados até uma carreira ou dique e unidos uns aos outros.

Quanto às vantagens, tem-se a rapidez de construção e menor custo. E como desvantagem: maior nível de coordenação e precisão na construção dos blocos.

Fonte: <http://termo.furg.br/ArteNaval/Alpes/ArtNav05c.pdf>

Projeto de construção modular atrelado a IA, IoT e Big Data poderão sugerir substituições modulares para um reparo inteligente, eficiente e econômico.

Fontes:

ARNHEITER, E. D.; HARREN, H. A typology to unleash the potential of modularity. *Journal of Manufacturing Technology Management*, v. 16, n. 7, p. 699-711, 2005. <http://dx.doi.org/10.1108/17410380510619923>

ARNHEITER, E. D.; HARREN, H. Quality management in a modular world. *The TQM Magazine*, v. 18, n. 1, p. 87-96, 2006. <http://dx.doi.org/10.1108/09544780610637712>

BALDWIN, C.Y.; CLARK K. B. *Design Rules*. Massachusetts: MIT Press, 2000.

ELPHICK, P. *Liberty: The Ships that Won the War*. London: Chatham Publishing, 2006.

PANDREMENOS, J. et al. Modularity concepts for the automotive industry: A critical review. *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology*, v. 1, n. 3, p. 148-152, 2009. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirpj.2008.09.012>

SAKO, M.; MURRAY, F. *Modules in Design, Production and Use: implications for the global automotive industry*. Cambridge: IMVP. 1999.

Sinais da não ocorrência do evento:

Uma das aplicações da computação quântica é a aceleração da aprendizagem de máquina de IA.

Os computadores quânticos prometem executar cálculos muito além do alcance de qualquer supercomputador convencional. Eles podem revolucionar a descoberta de novos materiais, tornando possível simular o comportamento da matéria até o nível atômico. Ou eles poderiam danificar a criptografia e a segurança, quebrando códigos invencíveis. Há até esperança de que eles irão superar a inteligência artificial processando os dados com mais eficiência (KNIGHT, 2018, n.p.).

Fonte: KNIGHT, Will. Quantum cryptography network gets wireless link. *Newscientist*, Atown, 7 June 2005. Disponível em: <<http://www.newscientist.com/channel/info-tech/dn7484>>. Acesso em: 30 jul. 2021.

A computação quântica é muito mais segura à ação de hackers, em comparação com os computadores convencionais. Embora por estar associada a atividades, cujas intenções sejam negativas ou destrutivas, o termo correto, listado em 1975 no *Jargon File* (Arquivo de Jargões, uma coletânea dos termos utilizados pelos pioneiros da informática moderna na ARPANET, Stanford, Carnegie Mellon, MIT e outros locais), não é hacker e, sim, *cracker*.

Com o advento da Internet das Coisas – por sua vez uma consequência direta do barateamento de sensores e aumento da capacidade de comunicação entre dispositivos – qualquer elemento conectado a uma rede de computadores torna-se um alvo: carros, aviões, sistemas industriais, equipamentos de logística e de controle, serviços públicos como gás, água e energia, ambientes hospitalares ou até mesmo eletrodomésticos.

A segurança na comunicação pela computação quântica é ainda maior quando por meio de satélite quântico, uma vez que utiliza fótons (uma partícula fundamental do campo eletromagnético) para enviar as chaves de encriptação necessárias a longa distância, ao contrário das ondas de rádio dos satélites convencionais. Os dados contidos nos fótons são impossíveis de interceptar pois qualquer tentativa de quebra da criptografia provocaria sua destruição (XINHUA, 2016).

Fonte: XINHUA. China launches first-ever quantum communication satellite. *China: Xinhuanet*, 16 ago. 2016. Disponível em: <http://www.xinhuanet.com//english/2016->

08/16/c_135601026_2.htm. Acesso em: 30 jul. 2021.

A computação quântica é a ciência que estuda as aplicações das teorias e propriedades da mecânica quântica na Ciência da Computação. Dessa forma, seu principal foco é o desenvolvimento do computador quântico.

A dificuldade de se criar um computador quântico reside no fato de que os processos computacionais passam a ser no universo atômico, que carece de tecnologias de manipulação ainda. Um dos principais problemas, por exemplo, é a alta taxa de erros causada pelo meio ambiente, devido à extrema sensibilidade da tecnologia.

Um computador quântico é um dispositivo que faz uso direto de fenômenos quânticos distintos, tais como superposição e entrelaçamento, para processar dados. Os princípios básicos da computação quântica são que as propriedades quânticas podem ser usadas para representar e estruturar dados, e que os mecanismos quânticos podem ser projetados para realizar operações com esses dados. Enquanto os computadores clássicos armazenam dados na forma de bits, computadores quânticos armazenam dados na forma de q-bits, ou bits quânticos. Um q-bit é um sistema quântico de dois estados, e pode ser representado fisicamente como o spin de um único elétron ou a polarização de um único fóton, por exemplo. Em um sistema clássico, um bit precisa estar em um dos dois estados possíveis, normalmente representados como estados T e π . Entretanto, os fenômenos quânticos permitem que um q-bit esteja em uma superposição dos dois estados, ao mesmo tempo, propriedade fundamental para a Mecânica quântica e para a Computação Quântica (NIELSEN; CHUANG, 2010).

Fonte: NIELSEN, Michael A.; CHUANG, Isaac L. Quantum Computation and Quantum Information. Cornell University. New York (USA): Cambridge University Press, 2010.

Além da emulação entre a computação quântica e a IA, há outros entraves dos quais corroboram na não ocorrência da aplicabilidade das supracitadas ciências (IA e impressão 3D) aos Navios:

a) Brasil está atrasado na corrida por inteligência artificial. País tenta atrair investimentos e estimular pesquisas na área.

Fonte: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-08/brasil-esta-atrasado-na-corrida-pelo-desenvolvimento-da-inteligencia>

b) O atraso tecnológico brasileiro: “falta educação ou dinheiro”.

Fonte: <https://diariodopoder.com.br/opiniao/o-atraso-tecnologico-brasileiro-falta-educacao-ou-dinheiroparte-2>

c) Alto custo de investimento:

i. Atualmente não há um valor tabelado no mercado para aquisição de um computador quântico, contudo estima-se que a confecção de um custe na faixa dos US\$ 10 bilhões, para desenvolver um sistema por completo. “Empresas que atuam no setor, como a IBM, não vendem computadores quânticos. O que elas fazem é, na prática, alugar tempo de processamento nas máquinas para quem precisa desse tipo de ferramenta. A exceção é a D-Wave, que comercializa o 2000Q, um sistema de 2000 qubits, por US\$ 15 milhões a unidade.”

Fonte: <https://www.techtudo.com.br/listas/2019/12/computador-quantico-cinco-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-o-modelo-poderoso.ghtml>

ii. O parque industrial voltado as impressoras 3D, encontra-se em franco crescimento, além de sua gama variedade de aplicações. Quanto a aérea de fundição, essa ainda está em desenvolvimento, contudo se especula um valor de 155 mil dólares (cerca de R\$ 850 mil).

Fonte: <https://jornal.usp.br/universidade/usp-ganhara-impressora-3d-para-fabricacao-de-pecas-em-metal/>

d) A exemplo do que acontece com as seguradoras e os carros conectados, empresas agora podem obter informações sobre como seus produtos são utilizados, antecipando potenciais problemas com os equipamentos e cobrando seus clientes de acordo com o padrão de utilização, da forma semelhante às empresas de software que cobram pela licença de uso de seus programas (em um paradigma conhecido como SaaS – Software as a Service ou Software como um Serviço) - SaaS é uma forma de disponibilizar softwares e soluções de tecnologia por meio da internet, como um serviço. Com esse modelo não é necessário instalar, manter e atualizar hardwares ou softwares.

e) Conflituo atinentes a permissão de uso e transferência de tecnologia, referente a acordos celebrados no que tange às licenças e patentes registradas. Processo que visa à garantia da proteção da propriedade intelectual e ressarcimento dos custos associados, contudo constitui um futuro incerto devido aos diversos desdobramentos jurídicos e legais potenciais

f) A República Brasileira por meios de seus conchaves, rege a nação segundo os ditames das leis, das quais segundo sua Constituição prolixa, estabelece os limites legais para operação do Poder Executivo e seus Órgão. Quais quer alterações necessitam do devido processo legal. A sociedade moderna, cada vez mais dinâmica exige celeridade nas mais diversas abordagens, isso faz com que os tramites para a inserção das novas praticas tecnológicas aos meios navais não acompanhem a velocidade da evolução dos avanços sociais, econômicos e científicos. Como é possível observar na nota: Brasil, campeão de burocracia. Fonte: <https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/brasil-campeao-de-burocracia.htm>

Pergunta: No tocante à preparação e aprestamento dos Navios subordinados à DHN, no que tange ao cumprimento das atividades relativas à produção de informações segurança da navegação e do ambiente marinho, a fim de contribuir para a salvaguarda da vida humana, o desenvolvimento nacional e aplicação do Poder Naval, qual a probabilidade de que, até 31 de dezembro de 2045, a Marinha insira os Meios Navais no contexto do emprego da Inteligência Artificial (IA) e da Impressão 3D, quanto à manutenção dos mesmos?

Niterói, 9 de agosto de 2021.

Filipe Pereira Daniel Timotheo
Capitão-Tenente
ASSINADO DIGITALMENTE